

AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING KAPITAL TARKIBI: MUOMMO VA ECHIMLAR

Tajenova Gulbaxar Esbosinovna

**Jaksılıkov Turdibek Muratbayevich- University of Innovation Technologies-
Ibosqish talabasi**

Annotatsiya: Maqolada asosan bugungi kunda aksiyadorlik jamiyatlarining kapital tarkibini shakllantirishda moliyaviy ko‘rsatkichlarning ta’siri va aksiyadorlik jamiyatlari kapital tarkibini shakllantirish amaliyotini takomillashtirish haqida aytib o‘tilgan

Kalt so‘zlar: aksiyadorlik jamiyat, moliyaviy xavf, kapital, aksiyadorlarning javobgarligi, moliyaviy-iqtisodiy faoliyat

Jahonda turli ilmiy markazlar va tadqiqot institutlari aksiyadorlik jamiyatlarining kapital tarkibini shakllantirish bo‘yicha keng ko‘lamli izlanishlar olib bormoqda. Xususan, aksiyadorlik jamiyatlarining kapital tarkibini shakllantirishda moliyaviy ko‘rsatkichlarning ta’siri, dividend siyosatini optimallashtirish va moliyaviy xavflarni boshqarishga oid tadqiqotlar keng tarqalgan. Xalqaro ilmiy markazlarda aksiyadorlik jamiyatlari moliyasi metodologik asoslarini takomillashtirish bo‘yicha amalga oshirilayotgan ilmiy tadqiqotlar yo‘nalishlari investitsion faoliyatni moliyalashtirishni takomillashtirish, korporativ boshqaruv mexanizmlarini yaxshilash, xalqaro moliyaviy standartlarni tatbiq etish, moliyaviy resurslarni boshqarishni avtomatlashtirish, moliya tizimi va me‘yoriyhuquqiy bazani takomillashtirish jabhalarini qamrab olgan. O‘zbekistonda aksiyadorlik jamiyatlari kapital tarkibini shakllantirish amaliyotini takomillashtirish milliy iqtisodiyotning strategik segmenti bo‘lib, mamlakat iqtisodiy rivojlanishini ta‘minlashda muhim o‘rin tutadi. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar doirasida aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruvni takomillashtirish, zamonaviy moliyaviy instrumentlarni joriy etish va

xalqaro standartlarga muvofiq moliyaviy hisobotni oshirish ustuvoryo‘nalishlardan biri hisoblanadi.

AJ ning iqtisodiy mohiyati uning asosiy xususiyatlari orqali namoyon bo‘ladi. Birinchidan, AJ mol-mulknı birlashtirish orqali yirik loyihalarnı amalga oshirish imkoniyatini yaratadi. Xususan “AJlar iqtisodiy yiriklikni ta‘minlab, katta loyihalarnı amalga oshirish uchun poydevor yaratadi” va aksiyadorlarning javobgarligi cheklanganligi ularning shaxsiy mol- mulkini himoya qiladi, bu esa sarmoya kiritishni xavfsiz qiladi.

Aksiyadorlik jamiyatlarining kapital tarkibini shakllantirishdagi yondashuvlar

Moliyaviy yondashuv	Kapital tarkibini qarz va kapital nisbati sifatida belgilaydi. Bu kompaniya o‘z faoliyatini moliyalashtirish ushın foydalanadigan moliyaviy vositalarga qaratilgan bo‘ladi
Iqtisodiy yondashuv	Kapital tarkibini kapital qiymati tavakkalshilik va soliqqa tortishni hisobga olgan holda qarz va kapital o‘rtasidagi maqbul nisbat sifatida ko‘rib shiqadi
Huquqiy yondashuv	Kapital tuzilishining huquqiy jihatlariga e‘tibor beradi

Ma‘lumki, AJning asosiy xususiyati kapitalning markazlashuvini ta‘minlashdir. Bu xususiyat orqali bir necha shaxs va tashkilotlarning mablag‘lari birlashtiriladi. Natijada, yirik investitsion loyihalarnı moliyalashtirish imkoniyati paydo bo‘ladi. Masalan, AJ ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish yoki texnologik yangilanishlarnı amalga oshirish uchun zarur mablag‘larnı yig‘ishda qo‘shimcha aksiyalar chiqarishi mumkin. Bunda ishtirokchilarning mablag‘lari birlashib, katta miqdordagi kapital shakllanadi.

O‘z navbatida, kapital – bu aksiyadorlik jamiyatlarining moliyaviy-iqtisodiy faoliyatni amalga oshirish hamda uni rivojlantirishda ishtirok etadigan o‘z va jalb qilingan mablag‘larning yig‘indisi bo‘lgan iqtisodiy resursdir. Shuningdek, «kapitalixtiyoriy almashinuvga asoslangan ishlab chiqarish va iqtisodiy faoliyat

orqali foyda olish uchun foydalaniladigan o‘z-o‘zidan o‘sib boruvchi qiymatdir. Bu moddiy, intellektual va moliyaviy vositalar ko‘rinishidagi tovarlar to‘plami bo‘lib, ular yanada ko‘proq mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun manba hisoblanadi. Kapital turlari xilma-xildir. U dinamik tabiatga va bir shakldan ikkinchisiga o‘tish qobiliyatiga ega . Shunday qilib, aksiyadorlik jamiyatlari uchun muhim vazifa kapital tarkibini shakllantiradigan o‘z mablag‘lari va qarz mablag‘laridan to‘g‘ri foydalanishdir. Kapitalni shakllantiradigan va investitsiya qarorlarini qabul qilishda hamda aksiyadorlik jamiyatlarining bozor qiymatini shakllantirishda muhim rol o‘ynaydigan uzoq muddatli moliyalashtirish manbalarini batafsil o‘rganish lozim. O‘z kapitali - bu korxonaning o‘ziga tegishli bo‘lgan, asosan ishlab chiqarish jarayonida ishtirok etadigan va aksiyadorlik jamiyatiga har qanday shaklda foyda keltiradigan mablag‘lar to‘plamidir. O‘z kapitaliga ustav kapitali, qo‘shimcha kapital, zaxira kapitali va taqsimlanmagan foyda kiradi. Xulosa qilib aytganda, aksiyadorlik jamiyatlari zamonaviy iqtisodiyotda muhim rol o‘ynaydi. Ular kapitalni markazlashtirish, innovatsiyalarni qo‘llabquvvatlash va sarmoyalarni jalb qilish orqali iqtisodiy rivojlanishning asosiy drayveri hisoblanadi. O‘zbekiston sharoitida AJlarning huquqiy asoslarini takomillashtirish va korporativ boshqaruvning xalqaro standartlariga moslashtirish milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga hissa qo‘shadi.

Foydalanilgan adabyotlar ro‘yxati:

1. Теплова Т. В. - Корпоративные финансы: оценка и управление (М.: Юрайт, 2022, 3-е изд.)
2. Коваленко О.В. Влияние структуры капитала на стоимость компании (на примере Украины) // Вестник экономической науки. – 2020.
3. Худойқulov X.X. Aksiyadorlik jamiyatlarining kapital qiymatini baholashning metodologik asoslarini takomillashtirish: DSc – Toshkent, 2021
4. Элмирзаев С.Э. Корпоратив молияни бошқаришда солиқ муносабатларини такомиллаштириш. И.ф.д (DSc) диссертация автореферати. –Т.: БМА, 2017

ISHTIROKCHI ANKETASI

Muallifning F.I.Sh.	Tajenova Gulbaxar Esbosinovna, Jaksılıkov Turdibek Muratbayevich
Lavozimi ilmiy darajasi, ilmiy unvoni	i.f.f.d., professor v.v.b
Ish/o‘qish joyi (muassasaning to‘liq nomi qisqartmalarsiz) shahar/tuman	Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti Nukus shahri
Maqola nomi	Aksiyodorlik jamiyatlarning kapital tarkibi: muommo va echimlar
Konferensiya yo‘nalishi nomi	5-Sho‘ba: Sun‘iy intellektdan ta‘lim tizimida foydalanishning moliyaviy iqtisodiy jihatlari
E-mail, Telefon raqami	998 97-563-12-34
Muallifning ishtiroki (Online/Offline)	Online